

УДК: 611.66.611.13;611.33
**СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА И
ТКАНЕВЫХ СТРУКТУР МАТКИ У ПОТОМСТВА В ПОСТНАТАЛЬНОМ
ОНТОГЕНЕЗЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ МАТЕРИНСКОГО
ОРГАНИЗМА ПЕСТИЦИДАМИ**

ТУЛЕМЕТОВ САБИРЖАН КАЛИКОВИЧ
Alfraganus University, кафедра Медицина, к.м.н., доцент
Ташкент, Узбекистан

***Аннотация.** В работе установлено, что хроническая интоксикация материнского организма пестицидом «Вигор» проявляется глубокими сосудистыми нарушениями у потомства, в виде неравномерного расширения просвета и извилистости хода сосудов, снижения плотности их распределения, выраженного венозного застоя, большого количества бессосудистых зон, что соответствует развитию деструктивных изменений в стенке матки в сочетании с атрофией её тканевых элементов. Степень и тяжесть морфологических изменений в тканевых структурах матки находится в прямой зависимости от состояния сосудов микроциркуляторного русла. Чем тяжелее степень сосудистых нарушений, тем более выражены морфологические изменения тканевых структур матки потомства.*

***Ключевые слова:** матка, микроциркуляторное русло, пестицид, внутриорганные сосуды матки, потомство*

***Abstract.** This study found that chronic maternal intoxication with the pesticide "Vigor" manifests itself in profound vascular disorders in the offspring, including uneven dilation and tortuosity of the vessels, decreased vascular density, severe venous congestion, and a large number of avascular zones. This is consistent with the development of destructive changes in the uterine wall, combined with atrophy of its tissue elements. The degree and severity of morphological changes in uterine tissue structures is directly related to the condition of the microvasculature. The more severe the vascular disorders, the more pronounced the morphological changes in the uterine tissue structures in the offspring.*

***Keywords:** uterus, microvasculature, pesticide, uterine intraorgan vessels, offspring*

Химическое загрязнение окружающей среды за последнее время создало для современной медицины абсолютно новую проблему – так называемые заболевания, обусловленные экологическими факторами [1, 3, 6, 9]. Формирование болезни, возникшей в результате воздействия экологических факторов, имеющей свой патогенез и морфогенез, определяет необходимость нового понятия «экологическая патология» [8, 9, 10]. Под этим понятием понимаются те общепатологические изменения в клетках, органах и тканях, возникшие при воздействии экофакторов, в частности пестицидов [3, 4, 5]. В настоящее время в мировом сельскохозяйственном производстве сохраняется тенденция увеличения объемов применения пестицидов, при этом их качество постоянно совершенствуется. Синтезируются препараты с коротким периодом распада в объектах окружающей среды и полным разложением в растениях [1, 2, 5]. Специфическим отличием пестицидов от других токсических химикатов, являются: преднамеренность их внесения в окружающую среду, выраженная циркуляция в окружающей среде, возможность контакта с ними больших масс населения развития в организме острых, подострых и хронических отравлений [1, 6]. Небрежное обращение с пестицидами и случайное или преднамеренное употребление их внутрь ведут к острым и хроническим (в зависимости от дозы и степени их токсичности) отравлениям пестицидами [4, 5]. Особую актуальность приобретает изучение динамики структурных преобразований внутриорганных сосудов матки у потомства при

отравлении ксенобиотиками организма матери. При этом значительно нарушается строение сосудов, возникают микроангиопатии [1, 4, 7]. Все изложенное позволяет заключить, что изучение макроскопических и микроскопических исследований постнатального онтогенеза матке у потомства, рожденного в условиях хронического токсического воздействия на организм матери, является актуальной проблемой, имеющей как научно-фундаментальное, так и прикладное значение.

Цель исследования - изучение сравнительной характеристики морфологических особенностей внутриорганных сосудов и тканевых структур матки потомства, полученного в условиях хронического токсического воздействия пестицидом «Вигор» на организм матери.

Материалы и методы. Все животные были разделены на 2 группы. В первую группу включены крысята, рожденные от интактных крыс-самок. Ко второй группе относятся потомства крыс-самок, полученные в условиях хронического токсического воздействия на организм матери. Перед проведением опытов животных тщательно осматривали, наблюдали за их общим состоянием. При хроническом отравлении организма матери, данный пестицид вводился раздельно внутрижелудочно в течение одного месяца ежедневно в дозе 1/50 LD50. Экспериментальные животные всех групп забивали утром, натощак под эфирным наркозом в сроки 3, 7, 15, 30, 60 и 90 дни после окончания отравления организма матери пестицидом «Вигор». Для изучения ангиоархитектоники матки у опытных животных, через брюшную аорту медленно вводили массу Герота. Полученный материал просветляли по методу Т.А. Сагатава [2], и после соответствующей проводки заливали в парафин. Срезы толщиной 4-6 мкм окрашивали гематоксилин-эозином и по Ван-Гизону. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью стандартных методов вариационной статистики с применением t-критерия Стьюдента для оценки достоверности различий с использованием программы Excel-2000 на компьютере фирмы IBM PC. Средние величины представлены в виде $M \pm m$ (средняя \pm средняя ошибка средней). Достоверным считались различия при $P < 0,05$.

Результаты и обсуждение. В ранние сроки (3-15 дней) после окончания затравки наблюдаются выраженные воспалительно-деструктивные изменения внутриорганных сосудов и тканевых структур всех слоев стенки матки. В частности, отмечается резкое полнокровие и расширение микрососудов во всех слоях матки (особенно в слизистой оболочке). Отмечается атония артериол и прекапилляров, сладж форменных элементов и микротромбы в капиллярах. Гистологически резко выражена отечность и инфильтрация всех слоев, на поверхности слизистой многочисленные дефекты в виде эрозий и язв [7].

В последующие сроки (до 30-60 дней) вышеуказанные сосудистые и тканевые изменения прогрессируют. Во всех оболочках увеличивается количество спастически суженных сосудов. Часто встречаются мало- и бессосудистые зоны, слепо заканчивающиеся капилляры, особенно в участках, подверженных атрофическим изменениям. Однако нужно отметить, что застойные явления заметно выражены в венозном русле. Подобная картина гемодинамических нарушений приводит к выраженным морфологическим изменениям тканевых структур (табл 1). Наблюдается истончение всех оболочек, усиление фиброза и разрастание соединительной ткани при сохраняющейся лейкоцитарной инфильтрации стромы. Более выражены изменения железистого эпителия [3, 4].

В более поздние сроки (60-90 дней) наряду с атрофическими изменениями, местами отмечается развитие восстановительных процессов. В частности, во всех оболочках стенки матки отмечается снижение полнокровия, уменьшение диаметра сосудов микроциркуляторного русла на фоне сохраненного венозного застоя (рис. 1). Гистологически наблюдаются истончение гладкомышечных волокон, снижение межклеточной отечности, эпителизация язвенных дефектов.

Таблица 1. Динамика длины и толщины матки крыс в постнатальном онтогенезе (n=10)

дни		Длина матки, см		Толщина стенки, мкм	
		Правый	левый	правый	левый
3	Интактных крыс	0,11 ± 0,012	0,10±0,010	110,3 ±4,44	111,5 ±4,98
	Пестицид Вигор	0,43 ± 0,24	0.41±0,014*	04,7±9,72*	132,2±7,96*
15	Интактных крыс	0,60 ± 0,031	0,59±0,023*	153,2±12,23*	132,6±13,10*
	пестицид Вигор	0,58 ± 0,030	0,57±0,024*	145,5±10,67*	143±12,10*
30	интактных крыс	0,78±0,041*	0,76±0,041*	162,9±21,64*	161,8±17,8*
	Пестицид Вигор	,78±0,038*	,77 ±0,038*	32,9±16,65*	166,3±14,3*
60	интактных крыс	0,79±0,30	0,77±0,35*	158,6±12,10	166,4±14,10*
	Пестицид Вигор	0,74±0,30	0,68±033	160±13,10	159±14,40
90	интактных крыс	0,82±0,042*	,82±0,039*	50,4±20,05*	174,2±21,0*
	пестицид Вигор	0,73±0,040*	0,75±0,035*	158±17,80*	157,2±13,0*

Примечание: * – достоверно по отношению с данными предыдущего срока (P<0,05).

Следует отметить, что восстановительные процессы протекают очень медленно и продолжаются до конца срока наблюдений, однако полной нормализации сосудистых и тканевых изменений не наблюдается. Следует отметить, что в отдаленные сроки наблюдения (90 дней) наблюдаемые ранее сосудистые и тканевые изменения сохраняются. Многие сосуды остаются спазмированными, стенки их склерозированы. Диаметр артериол и прекапилляров во всех отделах матки уменьшен в среднем на 23-25%. В венозном отделе микроциркуляторного русла застойные явления сохранены. Во всех оболочках площадь бессосудистых зон увеличивается, что соответствует усугублению развившихся атрофических процессов тканевых элементов стенки матки.

Рис. 1. Сосуды мышечной оболочки матки заметно сужены, местами бессосудистые зоны. Через 60 дней после окончания длительного отравления пестицидом «Вигор». Наливка сосудов массой Герота. Об. 10, ок. 10

Гистологические в эти сроки толщина оболочек во всех отделах матки значительно уменьшена, в среднем на 23-25% по сравнению с контролем. Следует отметить, что также в эти сроки местами отмечается развитие регенеративных процессов. Однако эти процессы не выражены, протекают очень медленно, что связано, по-видимому, с более выраженным токсическим действием данного пестицида [1, 3, 9]. Подобное состояние внутриорганных сосудов приводит к истончению всех оболочек, особенно слизистой, сглаживанию ее рельефа. Железистый аппарат в различном состоянии. Как известно, характер и выраженность адаптационных перестроек в матке, как и в других внутренних органах, в значительной степени зависит от длительности воздействия патологического агента, сопровождающейся выраженными изменениями как сосудов микроциркуляции, так и тканевых структур [7]. Причем, частота и выраженность морфологических изменений (истончение слизистой, уменьшение структурная перестройка железистого аппарата и т.п.) нарастают параллельно степени тяжести сосудистых нарушений в микроциркуляторном русле (полнокровие и извилистость микрососудов, капилляростаз, венозный застой). Многие авторы [2; 7] указывают, что подобные морфологические изменения носят ишемический генез.

Выводы

1. В работе установлено, что хроническая интоксикация материнского организма пестицидом «Вигор» проявляется глубокими сосудистыми нарушениями у потомства, в виде неравномерного расширения просвета и извилистости хода сосудов, снижения плотности их распределения, выраженного венозного застоя, большого количества бессосудистых зон, что соответствует развитию деструктивных изменений в стенке матки в сочетании с атрофией её тканевых элементов.

2. Степень и тяжесть морфологических изменений в тканевых структурах матки находится в прямой зависимости от состояния сосудов микроциркуляторного русла. Чем тяжелее степень сосудистых нарушений, тем более выражены морфологические изменения тканевых структур матки потомства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Искандарова Г.Т. Меры профилактики при применении нового пестицида ХС-2 // Бюллетень Ассоциации врачей Узбекистана. Ташкент, 2000. № 1. С. 56-58.
2. Сагатов Т.А., Агзамов Т.А. Метод просветления для изучения сосудистых структур желудочно-кишечного тракта при гистохимических срезах: Рационализаторское предложение, 1995. № 381. ТашПМИ.
3. Сагатов Т.А., Косимов С.Т., Ходжназарова С.Ж. Макро-микро и ультрамикроскопическая характеристика микроциркуляторного русла т тканевых структур вилочковой железы в норме и при воздействии пестицидом. // Новый день в Медицине. № 3-4. Ташкент, 2016. С 75-77.
4. Тулеметов С. К. ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ТОКСИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПЕСТИЦИДАМИ МАТЕРИНСКОГО ОРГАНИЗМА НА ПОСТНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИММУННОЙ И ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМ ПОТОМСТВА //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 237-244.
5. Тулеметов С. К. и др. Морфологическая характеристика почек крысят, в раннем постнатальном онтогенезе рожденных от матерей с хроническим токсическим воздействием //Новый день в медицине. – 2013. – №. 1. – С. 78-80.
6. Тулеметов С. К., Акрамова М. Ю., Ахадова З. А. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БЕРЕМЕННЫХ КРЫС И ИХ ПОТОМСТВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПИРЕТРОИДАМИ //of the South-Kazakhstan state pharmaceutical academy. – Т. 2306. – С. 87.
7. Тулеметов С. К., Ашуров Т. А., Акрамова М. Ю. УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТИМУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ НА ФОНЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СПЛЕНЭКТОМИИ В ПОЛОВОЗРЕЛОМ ПЕРИОДЕ //ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ХАБАРШЫСЫ № 1-2 (92), 2021 РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “VESTNIK”. – 2021. – С. 2.
8. Тухтаев К. Р. и др. Постнатальное становление органов и систем потомства в условиях хронической интоксикации через организм матери //Пробл. биол. и мед. – 2013. – №. 3 (74). – С. 93.
9. Тухтаев, К. Р., Зокирова, Н. Б., Тухтаев, Н. К., Тулеметов, С. К., Тиллабаев, М. Р., Амируллаев, О. К., ... & Яриева, О. О. (2014). Морфологические изменения различных органов в процессе постнатального развития потомства в условиях внутриутробного воздействия пестицидов. *Морфология*, 145(3), 198-198a.
10. Mostafalou S., Abdollahi M. Concerns of environmental persistence of pesticides and human chronic diseases // Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 2012. № 2. P. 3.